

ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТИЗИМИДАГИ ГИДРАВЛИК
ЖАРАЁНЛАРИ . МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7129006>

Махмудов Эрназар Жумаевич

техника фанлари доктори профессор

Ишанов Жавлон Хамидуллаевич

докторант -Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти

Аннотация: Томчилатиб суғориш тизмида магистрал қузури билан суғориш қузуруни боғловчи тақсимловчи қузурунинг аҳамияти жуда катта аҳамиятга эга ҳисобланиб, ундаги юзага келаётган ўзгаришларни тадқиқот олиб бормасдан суғориш қузуридаги жараёнларни ўрганиш мумкин эмас. Тақсимловчи қузуру Leaflet эгилувчан қузуру бўлиб, унда сув ҳаракатланганда қузурудаги гидравлик қаршиликларни ва қузуруда сув ўтиши учун ўзига йўл очишига босмини сарфлайди. Шу ўзгаришларни рақамли манометр ёрдамида босим беҳуда сарфи ўрганилди.

Калит сўзлари: Манометр, тақсимлаш, қузуру, томчилатгич, ишқаланиш, босим, суғориш, тизим, иқлим.

КИРИШ. XX асирнинг охири XXI бошларида Олиб борилган таҳлилар натижаларидан маълумки, сув тежовчи технологияларидан бири томчилатиб суғориш тизими бўлиб, суғорма деҳқончиликда бу суғориш тизими мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришга режалаштирилган майдонларга кенг жорий этилмоқда. Томчилатиб суғориш технологияси тизими бўйича ҳозирги вақтгача кенг тадқиқотлар олиб борилишига қарамасдан тизимидаги гидравлик жарёнлар етарли даражада ўрганилмаган. Ўзбекистон Республикасида сув ресурслардан оқлона фойдаланиш мақсадида давлатимиз раҳбари қарорларига асосан, сув хўжалиги вазирлиги томонидан қишлоқ хўжалиги экинларни суғоришда сув тежовчи технологияларига босқичма-босқич ўтилмоқда.

Масаланинг кўйилиши. Томчилатиб суғоришда магистрал ва тақсимловчи қузурулар тизимида босимнинг беҳуда сарфини аниқлаш, насос қурулмасининг напори тўрт атмосферадан юқори бўлганлиги, сувни босимини юқори даражада ва юқори аниқликда ўлчайдиган рақамли манометр DIGITAL GAUGE маркаси YUNYI YK-100B босим 0-25 атмосферагача, 0,4, 0,2, 0,1, ва 0,05 гача аниқликдаги напорни ўзгаришни рақамли манометр қўлланилиб назорат қилинди. Манометр расмлари (1-2 расмларда томчилатиб суғориш тизими тақсимловчи қузурунинг бош қисмига ўрнатилган рақамли манометр билан кўрасткич олинган бўлиб, томчилатиб суғориш тизими тақсимловчи

кувурининг охириги қисмига ўрнатилиб рақамли манометр билан кўрасаткич олинган.

1 ва 2-расмлар

Томчилатиб суғориш тизими магистрал қувири материали эгилмас полиэтилен қувур бўлганлиги сабабли ер остига ёки ер устига ўрнатиш мумкин. Лекин тақсимловчи ва суғориш қувурлари ҳозирги вақтда 85-90 % эгилувчан қувур ва ленталардан иборат. Томчилатиб суғориш тизими бўйича кўп изланишлар олиб борилганлиги билан қувурнинг гидравлик жараёнлари етарлича ўрганилмаганлиги, эгилувчан қувурдаги сув напор билан магистрал қувурдан гидрант орқали тақсимловчи қувурга ўтади тақсимловчи қувур эгулувчан бўлганли учун сувнинг напори сув оқмини ҳаркатлантриш қувур деворлари билан сув оқимида вужудга келадиган қаршилигини енгишга босим бир қисми сарфланади, бу жарёнда хали тўлиқ ўрганилмаганлиги учун тадқиқот олиб бориб напорни тўғри тақсимланишни такомиллаштришни тақазо этади.

Тадқиқот усули. Сув хўжалиги ва ИСМИТИ худудида илмий –тажриба майдонида ўрнатилган томчилатиб суғориш тизимининг магистрал қувирида гидрантдан тақсимловчи қувурда сув босимини ўлчаш ишларни олиб бориш мақсадида рақамли манометр ўрнатилди. Рақамли манометрни ўрнатишидан мақсад, тизмидаги босимни қай тарзда тақсимланаётганини ўрганиш. Манометр орқали тақсимловчи қувурдаги узунлик бўйича напорни беҳуда сарфи қўйидагича аниқланди. Тақсимловчи қувурини учта қисимга, гидрантдан чиқиш қисмига, тақсимловчи қувурнинг ўрта қисмига ва охириги қисмига рақамли манометр ўрнатилди.

Тадқиқот натижалари. Бош қисмига ўрнатилган, рақамли манометр экрандаги босим ўзгаришлари ёзиб олинди. Тақсимловчи қувурнинг йигирма тўртинчи метрига манометр ўрнатилиб босим ўзгаришлари ёзиб олиниб кейинги жойга ўрнатилди. Қувурнинг элигинчи метрга манометр ўрнатилиб босим ўзгаришлари ёзиб олиниб, ҳар бир масофадаги ёзиб олинган босим ўзгаришларни кўрсаткичларни ўртачаси чиқарилганда, тақсимловчи қувурнинг узунлик бўйича босим ўрганиш жарёнида қувур узунлигидаги босим беҳуда сарфи аниқланиб, графиги қуйдаги кўринишга эга бўлди.

Тақсимловчи қувурнинг диаметри етмиш беш сантиметр, ҳар бир томчилатиш қувурининг улаш жойи олтмиш сантиметр, тақсимловчи қувур энг юқори босим ушлаб туриш қобляти икки атмосферани ташкил қилади.

Хулоса. Тақсимловчи қувурнинг узунлик бўйлаб напор тарқалиши $y = e^{-x}$ функциянинг графиги, яъний экспонентал қонун бўйича ёки иккинчи тартибли полином ўзгарар экан. Ушбу натижаларни янада яхши ўрганиш ҳамда таҳлил қилиб диссертация ишмида чуқур ўрганиб амлиётга тадбиқ этиш.

Фодаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 декабрдаги “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада жадал ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. – Тошкент, 2020.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мардаги Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги № ПҚ-144 қарори Тошкент -2022.
3. Д. Абдураимова, М.Отахонов, Ш. Қорахонов, С. Жалилов “Agro Пm” журнали. – Тошкент, 2022.-№1 Б.67-69
4. А.Петров, Ж.Ишанов, Ж.Қутлимуродов. Томчилатиб суғориш тизими, магистрал қувурнинг гидравлик ҳисоби// “Agro Пm” журнали. – Тошкент, 2022.-№5 Б.79-80
5. “Марказий Осиё тоғларидаги кўп йиллик сув захираси кескин камаймоқда” — эксперт билан суҳбат (kun.uz)